

Prácticas para desarrollo de laboratorios en estudiantes de Ingeniería Aeronáutica

Autor: Daniel Gutiérrez Pacheco

Resumen

El presente documento tiene como objetivo identificar y describir las herramientas y laboratorios utilizados en las prácticas de aerodinámica para mejorar la comprensión teórica y la aplicación práctica de los conceptos fundamentales en estudiantes de ingeniería aeronáutica. Se destaca la importancia de los túneles de viento como herramienta fundamental para la investigación y experimentación en aerodinámica. Se discuten los diferentes tipos de túneles de viento y su relevancia en la industria aeroespacial, así como los experimentos más comunes realizados en ellos. Se exploran los beneficios y limitaciones de utilizar túneles de viento en prácticas de laboratorio, y se proponen metodologías didácticas para mejorar la comprensión y aplicación de los conceptos aerodinámicos. Se resalta la importancia de adquirir habilidades en aerodinámica y experimentación en túneles de viento para contribuir al desarrollo de aeronaves más eficientes y seguras.

Palabras clave: Prácticas, túneles de viento, aerodinámica, laboratorio.

Objetivo general

Identificar y describir las herramientas y laboratorios que pueden ser utilizados en las prácticas de la clase de aerodinámica, con el fin de mejorar la comprensión teórica y la aplicación práctica de los conceptos fundamentales de esta disciplina en los estudiantes de ingeniería aeronáutica.

1. Introducción

El estudio de la aerodinámica es esencial en el campo de la ingeniería aeronáutica, ya que permite comprender y predecir el comportamiento de los fluidos en torno a los cuerpos en movimiento. Una herramienta fundamental para llevar a cabo investigaciones y experimentos en este ámbito es el túnel de viento, el cual proporciona un entorno controlado para simular las condiciones de vuelo y analizar el comportamiento de las estructuras aerodinámicas.

En este documento se abordarán varios aspectos relacionados con los túneles de viento y su aplicación en la industria aeroespacial. En primer lugar, se discutirán los diferentes tipos de túneles de viento utilizados en la actualidad y su relevancia en la investigación y desarrollo de tecnologías aeroespaciales. Además, se mencionan los experimentos más comunes que se llevan a cabo en estos túneles, destacando su

importancia para obtener datos precisos sobre la aerodinámica de diferentes configuraciones y componentes.

Asimismo, se abordarán los beneficios y limitaciones de utilizar túneles de viento en prácticas de laboratorio para estudiantes de ingeniería aeronáutica. Estas instalaciones proporcionan a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula en un entorno práctico y realista. Sin embargo, también existen desafíos asociados con el uso de túneles de viento, como la disponibilidad de tiempo y recursos.

En base a esto, se propondrán metodologías didácticas y de enseñanza que permitan una mejor comprensión y aplicación de los conceptos aerodinámicos en los estudiantes de ingeniería aeronáutica. Estas estrategias pedagógicas pueden incluir la utilización de simulaciones computacionales, actividades prácticas en el túnel de viento y la integración de proyectos de diseño aerodinámico. El dominio de los principios aerodinámicos y la capacidad para realizar experimentos en túneles de viento son habilidades fundamentales para los ingenieros que desean contribuir al diseño y desarrollo de aeronaves más eficientes y seguras.

2. Marco teórico

2.1. Túneles de viento y su aplicación en la industria aeroespacial.

El propósito de los túneles de viento es simular condiciones de flujo de aire alrededor de prototipos tales como aviones o automóviles (Arango Duque & Yepes Murillo, 2014) ya que esta herramienta cuenta con un propósito bastante específico, hay varias formas de clasificarlos según Kaushik, M. (2019):

- a. Regímenes de número de Mach: Según la velocidad de flujo deseada en la sección de prueba, los túneles de viento se dividen en:
 - Túnel de viento subsónico ($MTS < 0.8$).
 - Túnel de viento transónico ($0.8 < MTS < 1.2$).
 - Túnel de viento supersónico ($1.2 < MTS < 5$).
 - Túnel de viento hipersónico ($MTS > 5$).

La clasificación basada en el número de Mach se debe a los efectos de compresibilidad, por ejemplo, se sabe que para $M < 0.3$ los efectos de compresibilidad se pueden omitir, no obstante, para números de Mach superiores a los obtenidos en túneles transónicos y supersónicos, es necesario asumir que el flujo es compresible. Se debe tener en cuenta que la compresibilidad del fluido presenta importantes implicaciones en el diseño del túnel, por ejemplo, la geometría de la sección de prueba y el área de la garganta de entrada para la generación de condiciones críticas.

- b. Diseño del túnel: Los túneles de viento también se clasifican según la geometría del túnel, por ejemplo, cuando un túnel está abierto en ambos extremos y toma aire fresco del ambiente, su tipo de circuito es abierto, por el contrario un túnel forma un circuito cerrado cuando el mismo fluido recircula en un camino predeterminado a través de la sección de prueba (ambos túneles pueden funcionar con paredes de sección de prueba abiertas o cerradas), cabe resaltar que normalmente estas configuraciones se emplean en túneles subsónicos.

Todos estos túneles pueden subdividirse en tipo intermitente o en túneles de operación continua con mayor disponibilidad de tiempo de prueba, por ejemplo, un túnel de descarga es de tipo intermitente y resulta adecuado para establecer flujos supersónicos en la sección de prueba, ya que extrae aire de un depósito de alta presión ubicado aguas arriba de la sección de prueba y lo descarga en un tanque de baja presión, por otro lado, también existe una variante del túnel de descarga utilizada para flujos hipersónicos, esta se conoce como tubo de choque. Resulta importante mencionar que el tiempo de prueba disponible tanto en los túneles supersónicos como en los hipersónicos es muy corto en comparación con su contraparte subsónica.

- c. Fluido Operativo: Los túneles también pueden ser clasificados según el tipo de fluido empleado en su operación, por ejemplo, para pruebas de aeronaves de baja velocidad, el aire se utiliza como medio de trabajo, mientras que para visualizar ondas de compresión en aeronaves de alta velocidad o para estudiar los patrones de flujo alrededor de submarinos y vehículos submarinos, se utiliza agua como fluido operativo. Del mismo modo, se puede utilizar nitrógeno líquido para probar modelos a altos números de Reynolds en flujos transónicos.
- d. Propósito Especial: Tienen diseños completamente diferentes a los de los túneles de baja o alta velocidad, ejemplos típicos de esta clasificación son:
- Túneles de giro: dado que las aeronaves tienden a entrar en modo de giro cuando entran en pérdida, estas instalaciones se utilizan para investigar estos fenómenos.
 - Túneles de estabilidad: en ocasiones es necesario estudiar la estabilidad de una aeronave, razón por la que estos túneles están diseñados para permitir que el modelo se mueva libremente dentro de la sección de prueba.
 - Túneles de baja densidad: Con el fin de simular con precisión los efectos de alta temperatura a números de Mach hipersónicos o el estado rarificado de los gases en la capa exterior de la atmósfera, se diseñan estos túneles de baja densidad.

Teniendo conocimiento de los tipos de túneles de vientos existentes, resulta importante profundizar en la aplicación de los túneles de viento en la industria aeroespacial, ya que esta es amplia y abarca diversas áreas de investigación y desarrollo. A continuación, se mencionan algunas aplicaciones comunes de los túneles de viento en la industria, con las respectivas referencias y revistas las científicas:

Tabla 1

Aplicaciones más comunes de los túneles de viento

Aplicación	Investigaciones
<p>Diseño de aeronaves: Se emplean los túneles de viento para mejorar el rendimiento aerodinámico de las aeronaves, incluyendo la reducción de la resistencia, el aumento de la sustentación y la mejora de la estabilidad.</p>	<p>Liebeck, R. H. (1978). Design of Subsonic Airfoils for High Lift. <i>Journal of Aircraft</i>, 15(9), 547–561. https://doi.org/10.2514/3.58406</p> <p>Drela, M. (1989). XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils. In: Mueller, T.J. (eds) <i>Low Reynolds Number Aerodynamics. Lecture Notes in Engineering</i>, vol 54. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-84010-4_1</p> <p>Cusati, V., Corcione, S., Ciliberti, D., & Nicolosi, F. (2022). Design Evolution and Wind Tunnel Tests of a Three-Lifting Surface Regional Transport Aircraft. <i>Aerospace</i>, 9(3), 133. https://doi.org/10.3390/aerospace9030133</p>
<p>Pruebas de carga y estructurales: Los túneles de viento se emplean para someter modelos de aeronaves a diferentes cargas aerodinámicas y así evaluar la respuesta estructural, lo que ayuda en el diseño y la validación de la</p>	<p>Tang, D., & Dowell, E. (2016). Experimental Aeroelastic Models Design and Wind Tunnel Testing for Correlation with New Theory. <i>Aerospace</i>, 3(2), 12. https://doi.org/10.3390/aerospace3020012</p>

resistencia y la integridad estructural de las aeronaves.	Jonsson, E., Riso, C., Lupp, C. A., Cesnik, C. E. S., Martins, J. R. R. A., & Epureanu, B. I. (2019). Flutter and post-flutter constraints in aircraft design optimization. Progress in Aerospace Sciences. http://doi.org/10.1016/j.paerosci.2019.04
Investigación de flujos transónicos y supersónicos: Los túneles de viento son también utilizados para estudiar y comprender los fenómenos de flujo transónico y supersónico que ocurren en las aeronaves, lo que incluye investigaciones sobre ondas de choque, estabilidad y control en estas condiciones de vuelo.	Liu, B., Li, S., Gao, H., Dai, Z., & Hong, X. (2019). Suspension Force Measuring System For Hypersonic Wind Tunnel Test: Design and tests. Measurement. doi:10.1016/j.measurement.2019.

2.2. Experimentos más comunes empleados en los túneles de viento:

A continuación se presentarán las pruebas más comunes realizadas en túneles de viento:

Tabla 2

Experimentos más comunes realizados en túneles de viento.

Experimento	Artículos importantes
Medición de fuerzas y momentos aerodinámicos: Los túneles de viento son empleados para medir las fuerzas y momentos que actúan sobre un modelo de prueba, brindando así los datos necesarios para el diseño de aeronaves.	Drela, M. (1989). XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils. In: Mueller, T.J. (eds) Low Reynolds Number Aerodynamics. Lecture Notes in Engineering, vol 54. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-84010-4_1
Visualización de flujos: Los túneles de viento permiten la visualización de los patrones de flujo alrededor de un modelo, lo que proporciona información sobre la	Raffel, M., Willert, C. E., Wereley, S. T., & Kompenhans, J. (2007). Particle Image Velocimetry: A Practical Guide (2nd ed.). Springer Berlin, Heidelberg.

separación del flujo, las zonas de recirculación y otros fenómenos aerodinámicos.	https://doi.org/10.1007/978-3-540-72308-0
Estudio de capa límite y transición de flujo: Los túneles de viento también son utilizados para investigar la capa límite y la transición del flujo, es decir, el cambio del flujo laminar a flujo turbulento, lo que resulta fundamental para el diseño de perfiles aerodinámicos eficientes.	Schlichting, H. (Deceased), & Gersten, K. (2016). Boundary-Layer Theory (9th ed.). Springer Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-52919-5
Evaluación de la estabilidad y control de la aeronave: Los túneles de viento se utilizan para estudiar la estabilidad y el control de las aeronaves, incluyendo pruebas de control de vuelo, maniobrabilidad y comportamiento en diferentes condiciones de vuelo.	McCormick, B. W. (2016). Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics. Wiley.

2.3. Beneficios y limitaciones de utilizar túneles de viento en prácticas de laboratorio (Hucho et al., 2007):

Tabla 3

Ventajas y desventajas de emplear túneles de viento en experimentos de laboratorio.

Ventajas	Desventajas
Costo reducido en comparación con prototipos a gran escala.	Incapacidad de simular completamente el comportamiento en condiciones reales, por ejemplo, en el caso de la aerodinámica de vehículos a altas velocidades, los efectos de la interacción con la carretera y el entorno circundante pueden no ser totalmente representativos en un túnel de viento.
Mayor facilidad de manipulación de los modelos.	El uso de túneles de viento puede implicar un alto costo, tanto en términos de inversión inicial en equipos

	especializados como en el mantenimiento y operación a largo plazo
Uso de técnicas de medición más rápidas y precisas.	La disponibilidad limitada de túneles de viento adecuados puede ser una restricción para ciertos proyectos de investigación o industrias.
El entorno controlado de un túnel de viento permite desprestigiar los efectos de ruido no deseados en las mediciones.	

3. Resultado

3.1 Metodologías didácticas y de enseñanza que permitan una mejor comprensión y aplicación de los conceptos aerodinámicos:

Existen diversas metodologías didácticas útiles para mejorar la comprensión y aplicación de los conceptos aerodinámicos en los estudiantes de ingeniería aeronáutica, especialmente al realizar actividades en un túnel de viento.

Una opción es llevar a cabo experimentos prácticos en el túnel de viento, donde los estudiantes pueden observar directamente los efectos aerodinámicos al investigar el flujo alrededor de diferentes perfiles aerodinámicos y variar el ángulo de ataque, esto les proporcionaría una mayor comprensión de los conceptos teóricos.

Otra metodología consiste en proponer a los estudiantes diseñar y construir modelos a escala de aeronaves o componentes aerodinámicos, como ala, alerones o fuselaje y posteriormente podrían probar estos modelos en el túnel de viento para evaluar su rendimiento aerodinámico, fomentando así el pensamiento creativo y el trabajo en equipo, además de garantizar un mayor aprendizaje en el área, mediante una metodología más experimental.

Posterior a la realización de los experimentos en el túnel de viento, los estudiantes podrían recopilar y analizar los datos obtenidos, lo que les ayudará a desarrollar habilidades de análisis de datos, para así llegar a resultados experimentales que sumen a la investigación en dicho tópico, pues los datos obtenidos de los experimentos pueden ser comparados con los datos experimentales de predicciones teóricas y así discutir posibles fuentes de error o generar nuevo conocimiento.

Además de los experimentos reales, se pueden complementar con simulaciones virtuales utilizando software de dinámica de fluidos computacional (CFD), los estudiantes pueden simular el flujo alrededor de diferentes geometrías y analizar los

resultados, lo que les permitirá explorar una amplia gama de escenarios y comprender mejor los fenómenos aerodinámicos. También es beneficioso para el proceso de aprendizaje proponer proyectos de diseño donde los estudiantes apliquen los conceptos aerodinámicos, con el fin de optimizar el rendimiento de una aeronave o mejorar la eficiencia aerodinámica de un componente, ya que utilizar el túnel de viento para probar y validar sus diseños les permitirá ver directamente cómo se traducen los conceptos teóricos en resultados prácticos.

Conclusión

Los túneles de viento brindan a los estudiantes y profesionales la oportunidad de trabajar con modelos a escala y realizar mediciones precisas de las fuerzas aerodinámicas, lo que les ayuda a adquirir habilidades prácticas importantes.

Adicionalmente, el análisis y diagnóstico del flujo de aire alrededor de una aeronave es fundamental para comprender su comportamiento aerodinámico. Por otro lado, las prácticas en túneles de viento permiten a los ingenieros desarrollar habilidades de análisis y diagnóstico al observar visualmente el flujo de aire y realizar mediciones detalladas, proporcionando así información valiosa sobre cómo el diseño de una aeronave afecta su rendimiento aerodinámico, finalmente al realizar pruebas en túneles de viento, los ingenieros pueden explorar diferentes diseños y optimizar la eficiencia aerodinámica, lo que mejora el rendimiento de la aeronave.

Material bibliográfico

- Arango Duque, A., & Yepes Murillo, J. M. (2014). Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de Túnel de viento subsónico de circuito abierto de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá con implementación de sistemas de tomas de datos de aire y visualización de flujo [Tesis de grado, Fundación Universitaria Los Libertadores, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Aeronáutica]. Bogotá Distrito Capital.
- Cusati, V., Corcione, S., Ciliberti, D., & Nicolosi, F. (2022). Design Evolution and Wind Tunnel Tests of a Three-Lifting Surface Regional Transport Aircraft. *Aerospace*, 9(3), 133. <https://doi.org/10.3390/aerospace9030133>
- Drela, M. (1989). XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils. In: Mueller, T.J. (eds) *Low Reynolds Number Aerodynamics. Lecture Notes in Engineering*, vol 54. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-84010-4_1
- Hucho, W.-H., Hannemann, K., Martinez Schramm, J., & Williamson, C. (2007). *Aerodynamics. Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics*, 1043–1155. http://doi.org/10.1007/978-3-540-30299-5_16
- Jonsson, E., Riso, C., Lupp, C. A., Cesnik, C. E. S., Martins, J. R. R. A., & Epureanu, B. I. (2019). Flutter and post-flutter constraints in aircraft design optimization. *Progress in Aerospace Sciences*. <http://doi.org/10.1016/j.paerosci.2019.04>

- Kaushik, M. (2019). Theoretical and Experimental Aerodynamics. In Springer Nature Singapore Pte Ltd. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-981-13-1678-4_12
- Liebeck, R. H. (1978). Design of Subsonic Airfoils for High Lift. *Journal of Aircraft*, 15(9), 547–561. <https://doi.org/10.2514/3.58406>
- Liu, B., Li, S., Gao, H., Dai, Z., & Hong, X. (2019). Suspension Force Measuring System For Hypersonic Wind Tunnel Test: Design and tests. *Measurement*. doi:10.1016/j.measurement.2019.
- McCormick, B. W. (2016). *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics*. Wiley.
- Raffel, M., Willert, C. E., Wereley, S. T., & Kompenhans, J. (2007). *Particle Image Velocimetry: A Practical Guide* (2nd ed.). Springer Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-72308-0>
- Schlichting, H. (Deceased), & Gersten, K. (2016). *Boundary-Layer Theory* (9th ed.). Springer Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-52919-5>
- Tang, D., & Dowell, E. (2016). Experimental Aeroelastic Models Design and Wind Tunnel Testing for Correlation with New Theory. *Aerospace*, 3(2), 12. <https://doi.org/10.3390/aerospace302001>
- Zhai, J., & Rebstock, R. (2003). Advancement of 2D profile testing at high Reynolds number in the cryogenic wind tunnel Cologne. In 20th International Congress on Instrumentation in Aerospace Simulation Facilities.